

УДК 159.9.072

DOI 10.5281/zenodo.17037002

Научная статья

КОПИНГ-СТРАТЕГИИ В УСЛОВИЯХ КОММУНИКАТИВНЫХ СБОЕВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ЧАТ-БОТАМИ

COPING STRATEGIES IN COMMUNICATIVE BREAKDOWNS IN HUMAN-CHATBOT INTERACTION

ПАЛЁНОВА ВИОЛЕТТА ВИКТОРОВНА,

Государственный академический университет гуманитарных наук.

PALENOVA VIOLETTA VIKTOROVNA,

State Academic University for the Humanities.

Статья посвящена анализу копинг-стратегий, возникающих в условиях коммуникативных затруднений при взаимодействии с чат-ботами на основе больших языковых моделей. Эмпирическую базу составил корпус из 448 многоходовых диалогов (около 1 млн знаков). Анализ, выполненный в русле обоснованной теории и разговорного подхода, позволил выделить десять пользовательских и восемь копинг-стратегий чат-бота. Пользователи прибегали к дроблению задач, уточнениям, повторным и альтернативным запросам, метакоммуникации, изменению стиля и эмоциональному со-владанию. Чат-боты демонстрировали пошаговое структурирование, перефразирование, ссылки на внешние источники, эмоциональную поддержку и извинения. Эти стратегии формируют систему взаимной адаптации, обеспечивающую связность и устойчивость коммуникации даже при наличии архитектурных ограничений моделей.

This article examines coping strategies that emerge in situations of communicative breakdowns during interaction with chatbots based on large language models. The empirical basis consists of a corpus of 448 multi-turn dialogues (approximately 1 million characters). Using grounded theory and conversational analysis, we identified ten user coping strategies and eight chatbot strategies. Users employed task decomposition, clarifications, repeated and alternative requests, metacommunication, stylistic adjustments, and emotional coping. Chatbots demonstrated step-by-step structuring, paraphrasing, references to external sources, emotional support, and apologies. Together, these strategies form a system of mutual adaptation that sustains coherence and resilience of communication, even under the architectural constraints of language models.

Ключевые слова: чат-боты, большие языковые модели, копинг-стратегии, коммуникативные сбои, адаптация, человек–машинное взаимодействие.

Key words: chatbots, large language models, coping strategies, communicative breakdowns, adaptation, human-machine interaction.

Введение.

Чат-боты, основанные на технологиях обработки естественного языка, за последние годы стали одним из наиболее заметных приложений искусственного интеллекта. Они применяются в образовании, здравоохранении, клиентском сервисе и повседневной коммуникации, выполняя функции от справочных ассистентов до цифровых компаньонов [10; 12; 21]. Рост их популярности связан с развитием больших языковых моделей (LLM),

которые обеспечивают высокую связность, стилистическую гибкость и адаптивность диалога [12; 29]. Благодаря этому современные чат-боты всё чаще воспринимаются не только как инструментальные интерфейсы, но и как квазисоциальные партнёры.

При этом пользователи склонны приписывать чат-ботам субъектные характеристики – понимание, эмпатию, память или намерения [20; 27]. Этот феномен, известный как иллюзия интенциональности [17], поддерживается за счёт использования моделей языковых маркеров вроде «я думаю» или «мне жаль», создающих впечатление когнитивной целостности. Однако архитектурные ограничения LLM – вероятностная генерация текста и ограниченное окно контекста – не позволяют им обладать интенциональностью и понятийным мышлением [24; 28]. В результате возникает когнитивная асимметрия [11], ведущая к систематическим коммуникативным сбоям: ответы оказываются неполными, нерелевантными или нарушающими логику взаимодействия [19; 23].

Тем не менее взаимодействие с чат-ботами не прерывается. Пользователи демонстрируют высокий уровень адаптивности: упрощают синтаксис, дробят задачи, повторяют инструкции или прибегают к экспрессивным и метакоммуникативным приёмам [15; 19]. Подобные действия можно рассматривать в русле психологической концепции coping, описывающей стратегии преодоления трудностей и восстановления контроля в стрессовых ситуациях [13; 22]. При этом определённые формы речевой адаптации наблюдаются и у самих чат-ботов – пошаговое структурирование, уточнение намерений или извинения за ошибки.

Таким образом, диалог с чат-ботами представляет собой асимметричную коммуникативную ситуацию, где адаптация осуществляется с обеих сторон: пользователи вырабатывают стратегии преодоления, а модели демонстрируют устойчивые формы реагирования, поддерживающие связность диалога. Несмотря на растущий интерес к доверию, антропоморфизации и эффективности чат-ботов [10; 19; 26], вопрос о том, какие именно копинг-стратегии обеспечивают устойчивость коммуникации, остаётся малоизученным.

В отечественной литературе проблематика копинга получила развитие в русле адаптации международных методик и построения концептуальных моделей [2; 8]. Психолингвистические исследования анализировали коммуникативные затруднения и способы их преодоления [5; 7]. В последние годы предпринимаются попытки изучения взаимодействия с чат-ботами в русскоязычном контексте: рассматриваются их лингвопрагматические особенности [4], обсуждаются проблемы диагностики «ботовости» в цифровой коммуникации [3], анализируются возможности применения чат-ботов в психологической помощи [1], приводятся результаты пилотных исследований по профилактике стресса с использованием виртуальных ассистентов [6], а также обобщаются данные о функциях чат-ботов как инструмента психологической поддержки [9]. При этом систематическое изучение именно копинг-стратегий пользователей в ситуациях коммуникативных сбоев во взаимодействии «человек – чат-бот» пока отсутствует, что и определяет новизну настоящего исследования.

Целью данного исследования является выявление и систематизация копинг-стратегий пользователей и чат-ботов в ситуациях коммуникативных затруднений. Особое внимание уделяется тому, как эти стратегии поддерживают управляемость и связность диалога, отражая динамику адаптации в условиях когнитивной асимметрии.

Методология.

Эмпирическую основу исследования составил корпус из 448 сессий взаимодействия пользователей с чат-ботами (ChatGPT, Claude, Gemini, Jasper, Rytr) общим объёмом около 1 млн знаков. Корпус включал три источника данных:

- 1) тестовые диалоги, инициированные исследовательской группой;
- 2) анонимизированные логи, добровольно предоставленные пользователями в профессиональных и учебных контекстах;

3) открыто опубликованные фрагменты взаимодействий (форумы, Reddit, Discord (заблокирован в России из-за нарушения требований российского законодательства), Kaggle).

В корпус отбирались только многоходовые диалоги (не менее трёх последовательных реплик), где фиксировались коммуникативные затруднения (непонимание, нерелевантность, отказ, выражение фрустрации и др.) и способы их преодоления. Исключались бессодержательные команды, технические тесты без коммуникативной цели и нерелевантные генерации. Все данные проходили полную анонимизацию.

Аналитической единицей считалась функционально завершённая реплика пользователя или чат-бота, содержащая признаки сбоя и/или стратегию его преодоления.

Метод анализа опирался на принципы обоснованной теории [14; 18] в сочетании с элементами разговорного анализа. Аннотирование проводилось в два этапа: предварительная автоматическая разметка с использованием языковой модели (ChatGPT-4o) и последующая ручная верификация исследовательской группой.

Кодирование велось в три последовательных шага:

1. идентификация реплик с коммуникативными сбоями;
2. категоризация способов их преодоления как копинг-стратегий;
3. сопоставление стратегий пользователей и чат-ботов с целью выявления устойчивых паттернов.

Категории формировались в итеративном режиме до достижения насыщения, а спорные случаи обсуждались коллективно.

В результате анализа была реконструирована типология, включающая 10 пользовательских копинг-стратегий и 8 копинг-стратегий чат-бота, направленных на снижение коммуникативного напряжения и восстановление продуктивности взаимодействия.

Пользовательские копинг-стратегии.

Во взаимодействии с чат-ботами регулярно возникают коммуникативные затруднения – ответы оказываются неполными или нерелевантными, нарушается логика, игнорируется контекст или стиль исходного запроса. Эти сбои не ведут к разрыву общения, а активируют у пользователей репертуар копинг-стратегий, направленных на адаптацию взаимодействия и восстановление управляемости диалогом.

Анализ взаимодействий показал, что в условиях коммуникативных затруднений пользователи прибегают к широкому спектру копинг-стратегий, позволяющих сохранить управляемость диалогом и адаптировать его к своим целям. Всего было выделено десять устойчивых типов поведения.

Наиболее распространённой выступает стратегия дробления сложных задач на более простые этапы. Пользователь упрощает исходный запрос, задаёт пошаговую структуру или предлагает начать с базового элемента, тем самым снижая когнитивную нагрузку и риск очередного сбоя: «Давай начнём с заголовка, потом подумаем над первым абзацем»; «Для начала просто объясни, что такое Канбан-доска – потом разберёмся, как её использовать».

Уточняющие стратегии занимают второе место по частотности и включают переформулировку вопроса, акцент на ключевых терминах и проверку интерпретации: «Что ты имеешь в виду под “помощью в адаптации”?»; «Ты понял, чего я хочу?». Часто за ними следуют повторные запросы, которые сигнализируют о незавершённости задачи и требуют точного воспроизведения предыдущего обращения: «Я же уже просил – покажи это в виде таблицы»; «Я это уже дважды говорил – почему ты продолжаешь предлагать это решение?».

Отдельный пласт составляет эмоциональное преодоление: выражения фрустрации, раздражения или усталости выполняют регулятивную функцию – маркируют сбой как значимый и требуют корректировки: «Я не могу это больше терпеть. Ты снова меня не понял»; «Ты сводишь меня с ума! Это уже третий раз, когда ты игнорируешь мои инструкции».

Для устранения избыточности и восстановления фокуса применяется суммирование запроса – сжатая, ясная формулировка цели обращения: «Хорошо, но можешь просто кратко сформулировать – что конкретно мне нужно взять с собой?»; «Слишком много деталей. Выдели только главное, чтобы было понятно».

Альтернативные запросы представляют собой предложение иной логической схемы или новой точки входа в проблему, что расширяет пространство интерпретации и повышает вероятность релевантного ответа: «Это сложно – можешь объяснить по-другому?»; «А если мы пойдём в обратном порядке: от вывода к причинам?».

К перестройке взаимодействия относится изменение формата – переход к новой ролевой рамке, жанру или функциональной модели коммуникации. Такая переустановка правил помогает пересобрать процесс и задать подходящий режим: «Представь, что ты коуч. Веди меня по шагам, а я буду отвечать».

С целью повышения надёжности и проверяемости материала применяется запрос внешних источников: «Где ты это взял? У тебя есть ссылка на источник?». Эта стратегия фиксирует требование к верифицируемости и источниковедческой прозрачности ответа.

Метакоммуникация – рефлексия над самим процессом общения – направлена на восстановление согласованности и уточнение взаимопонимания: «Мы ходим по кругу»; «Мне кажется, ты отвечаешь на совсем другой вопрос – давай разберёмся, что ты понял из запроса».

Наконец, изменение стиля общения предполагает регулировку тональности, уровня формальности или жанровой стилистики под конкретные задачи и ожидания: «Хорошо, забудь всё – объясни просто, как другу в кафе»; «Теперь давай строго: это текст для внешнего клиента, убери шутки и эмоции».

В совокупности эти стратегии демонстрируют высокий уровень гибкости, осознанности и контрольно-регулятивного участия пользователя. Преобладание пошаговой декомпозиции подчёркивает значимость процедурной логики при работе с моделью, тогда как наличие метакоммуникативных и эмоциональных реакций указывает на вовлечённость и персональную значимость ситуации. Формируется новый тип адаптивной речевой активности, поддерживающей продуктивность взаимодействия в условиях неопределённости.

Копинг-стратегии чат-бота.

Взаимодействие с пользователями показывает, что чат-боты способны не только воспроизводить речевые шаблоны, но и адаптироваться к коммуникативным сбоям. В эпизодах напряжённого взаимодействия фиксируются устойчивые копинг-стратегии, направленные на снижение диалоговых сбоев и восстановление связности. Эти стратегии не отражают автономного выбора модели, но представляют собой регулярные формы реагирования на признаки непонимания, недовольства пользователя или неопределённости интерпретации.

Наиболее частой оказалась стратегия разбиения ответа на простые шаги. Модель организует реплику в формате пошаговой инструкции, что облегчает восприятие информации и возвращает диалог в логическую последовательность: «Сначала – краткий список достижений, затем – два ключевых открытия, и наконец – итоговая версия поста»; «Первый шаг – сбор данных, затем – очистка, потом – обучение модели...».

Второй распространённой стратегией стало перефразирование и уточнение намерений пользователя. В таких случаях чат-бот проверяет корректность понимания, предлагая интерпретацию в альтернативной формулировке: «Правильно ли я понял, что вы хотите изменить тональность на более эмоциональную и человечную?»; «Вы имеете в виду таблицу “за” и “против”?».

К числу регулярно встречающихся относится стратегия обращения к внешним источникам, расширяющая информационный контекст: «Если хотите углубиться в тему, рекомен-

дую сайт Европейского экологического агентства»; «Для примеров методов эффективности команд – см. Team Topologies».

Достаточно заметным оказалось и использование стратегии эмоциональной поддержки. Реплики с элементами сочувствия или подтверждением значимости запроса способствуют снижению фрустрации: «Понимаю, что это может быть непросто. Могу объяснить поэтапно»; «Извини, если мой предыдущий ответ был недостаточно полезным».

В более локализованных случаях наблюдается стратегия объяснения, реализующаяся во встроенных уточняющих комментариях: «Интеграция здесь означает тесную связь между внутренними и внешними бизнес-процессами»; «Это значит, что модель обобщает закономерности на основе большого массива данных».

Копинг-стратегия предложения альтернативных решений позволяет переформатировать задачу и предложить иной подход: «Если этот вариант не подходит, можно оформить это как диалог между экспертами»; «Давайте разобьём текст на блоки и пойдём поочередно».

Не менее показательной является стратегия адаптации стиля общения, выражающаяся в смене регистра и персонализации: «Понял! Объясню, как будто мы с тобой в кафе, без формальностей»; «Окей, без терминов – только простые примеры».

Наконец, в редких случаях фиксируется стратегия извинения за ошибки, которая выполняет функцию речевого восстановления: «Извините, возможно, неправильно понял ваш запрос – давайте уточним»; «Простите, что снова предложил тот же вариант. Сейчас попробую иначе».

Таким образом, копинг-стратегии чат-ботов образуют репертуар приёмов, обеспечивающих связность и адаптивность диалога. Несмотря на отсутствие у моделей субъективной оценки ситуации, их речевые ответы формируют устойчивые паттерны преодоления сбоев и поддержания продуктивности коммуникации.

Обсуждение.

Полученные результаты показывают, что взаимодействие с чат-ботами активизирует широкий спектр копинг-стратегий, которые позволяют пользователям сохранять управляемость диалогом и снижать фрустрацию. Наиболее частые стратегии – дробление задач, уточнения и повторные запросы – демонстрируют ориентацию на структурирование коммуникации и восстановление логической последовательности. В то же время эмоциональное совладание, метакоммуникация и изменение формата общения указывают на то, что преодоление сбоев включает не только когнитивные, но и аффективные механизмы. Это подтверждает, что даже при взаимодействии с несубъектной системой пользователи применяют речевые приёмы, характерные для межличностного общения [16; 25].

Интерпретация этих данных в рамках психологической концепции coping [13; 22] позволяет рассматривать коммуникативные сбои как источник напряжения, а речевые адаптации – как способы восстановления контроля. Специфическими для человек–бот взаимодействия оказались стратегии дробления и когнитивного упрощения запросов, что связано с архитектурными особенностями LLM и ограничением окна контекста [28]. Таким образом, копинг в цифровой коммуникации приобретает новые формы, обусловленные техническими параметрами системы.

Особый интерес представляет наличие копинг-стратегий и на стороне чат-ботов. Хотя модели не обладают интенциональностью, они демонстрируют устойчивые паттерны речевого реагирования: пошаговое структурирование, уточнение намерений, ссылки на внешние источники, извинения. Эти реплики можно рассматривать как встроенные компенсаторные механизмы, снижающие коммуникативное напряжение и поддерживающие связность диалога. Тем самым формируется своеобразная «двусторонняя адаптация», в которой стратегии пользователей и паттерны моделей взаимно дополняют друг друга.

Наши данные также позволяют уточнить дискуссию о доверии и вовлечённости в человек–бот взаимодействии. Ранее исследователи отмечали, что доверие зависит от предсказуемости, прозрачности и эмпатической окрашенности реплик [19; 23]. Настоящее исследование показывает, что именно копинг-стратегии – как со стороны пользователей, так и со стороны моделей – выступают промежуточным механизмом, удерживающим доверие в условиях сбоев. Эмоциональные реплики и извинения смягчают фрустрацию, а метакоммуникация и уточнения способствуют восстановлению согласованности, обеспечивая диалоговую устойчивость даже при когнитивной асимметрии.

Таким образом, наше исследование расширяет представления о копинге, выходя за рамки классических ситуаций стресса и неопределённости, и демонстрирует его проявления в цифровой коммуникации. Выявленные стратегии отражают адаптивный потенциал как пользователей, так и моделей, а также указывают на необходимость проектирования интерфейсов, которые будут опираться на эти механизмы: поддерживать пошаговое структурирование, предоставлять прозрачные уточнения и использовать контролируруемую эмпатию.

Заключение.

Проведённый анализ показал, что устойчивость взаимодействия человека с чат-ботом во многом обеспечивается копинг-стратегиями, возникающими в ситуациях коммуникативных затруднений. Со стороны пользователей было зафиксировано десять типов стратегий – от пошагового разбиения задач и уточняющих переформулировок до метакоммуникации, изменения стиля общения и эмоционального совладания. Эти формы поведения отражают высокий уровень агентности и позволяют пользователю сохранять контроль над ходом диалога, несмотря на системные ограничения модели.

Со стороны чат-ботов выявлено восемь стратегий, направленных преимущественно на поддержание связности и социально приемлемого тона: структурирование ответов, уточнение намерений, ссылки на источники, эмоциональная поддержка, извинения. Хотя такие реплики не основаны на интенциональности, они формируют эффект адаптивности и снижают напряжение во взаимодействии.

Сопоставление показало, что копинг-стратегии пользователей более ориентированы на управление задачей и навигацию диалога, тогда как стратегии чат-ботов – на смягчение сбоев и сохранение когерентности. Вместе они образуют систему взаимного регулирования, которая поддерживает продуктивность общения даже при когнитивной асимметрии.

Таким образом, копинг-стратегии выступают ключевым механизмом устойчивости человеко–машинного взаимодействия. Их изучение расширяет психологическую концепцию копинга на область цифровой коммуникации и открывает перспективы для дальнейших исследований – от кросс-культурных сравнений и анализа в специфических профессиональных контекстах до разработки интерфейсов, интегрирующих механизмы прозрачного структурирования, адаптивного стиля и управляемой эмпатии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белова А. А. Психология в цифровом пространстве: использование чат-ботов для оказания психологической помощи // Вестник Мордовского университета. 2024. Т. 34. № 2. С. 215–224.
2. Битюцкая Е. В. Успешность копинга // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2022. Т. 19. № 2. С. 382–404.
3. Ионова С. В., Махаева Е. В. Социально-сетевые боты в естественной коммуникации: проблемы диагностики // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. 2024. Т. 23. № 3. С. 93–108. DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.3.8.
4. Копытова А. В. Лингвопрагматические особенности ситуации общения «человек — чат-бот» // Человек: сообщество. Общество. Среда. 2023. № 2. DOI: 10.31249/chel/2023.02.07.

5. Лебедев Р. В. Способы преодоления коммуникативного затруднения говорящего в диалоге // Журнал Белорусского государственного университета. Филология. 2018. № 3. С. 127–136.
6. Маловичко Р. С., Розанов И. А., Сыркин Л. Д., Коковихина А. А. Чат-боты и виртуальные ассистенты в профилактике стресса: новые возможности для психологической поддержки // Непрерывное образование: XXI век. 2025. № 1 (41). С. 87–100. DOI: 10.15393/j5.art.2025.11234.
7. Мустайоки А. С. Коммуникативные неудачи сквозь призму потребностей говорящего // Язык и мысль: современная когнитивная лингвистика. М.: Языки славянской культуры, 2015. С. 543–559.
8. Рассказова Е. И., Гордеева Т. О., Осин Е. Н. Копинг-стратегии в структуре деятельности и саморегуляции (адаптация опросника COPE) // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2013. Т. 10. № 1. С. 82–118.
9. Фрейманис И. Ф. Чат-бот как инструмент психологической поддержки: обзор исследований // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2024. № 2. С. 250–259. DOI: 10.17072/2078-7898-2024-2-250-259.
10. Aggarwal A., Tam C., Wu D., Li X., Qiao S. Artificial intelligence-based chatbots for promoting health behavioral changes: Systematic review // Journal of Medical Internet Research. 2023. Vol. 25. e40789. DOI: 10.2196/40789.
11. Ashktorab Z., Dugan C., Johnson J., Pan Q., Zhang W., Kumaravel S., Campbell M. Effects of communication directionality and AI agent differences in human-AI interaction // Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2021. P. 1–15. DOI: 10.1145/3411764.3445256.
12. Brandtzaeg P. B., Følstad A. Why people use chatbots // International Conference on Internet Science / Ed. by G. Meiselwitz. Springer, 2017. P. 377–392. DOI: 10.1007/978-3-319-70284-1_30.
13. Carver C. S., Scheier M. F., Weintraub J. K. Assessing coping strategies: A theoretically based approach // Journal of Personality and Social Psychology. 1989. Vol. 56, № 2. P. 267–283. DOI: 10.1037/0022-3514.56.2.267.
14. Charmaz K. Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis. London: Sage Publications, 2006.
15. Chaves A. P., Gerosa M. A. How should my chatbot interact? A survey on social characteristics in human–chatbot interaction design // International Journal of Human–Computer Interaction. 2020. Vol. 37, № 8. P. 729–758. DOI: 10.1080/10447318.2020.1841438.
16. Clark H. H. Using language. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. DOI: 10.2277/0521561582.
17. El-Assady M., Moruzzi C. Which biases and reasoning pitfalls do explanations trigger? Decomposing communication processes in human–AI interaction // IEEE Computer Graphics and Applications. 2022. Vol. 42, № 6. P. 11–23. DOI: 10.1109/MCG.2022.3200328.
18. Glaser B. G., Strauss A. L. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Mill Valley, CA: Sociology Press, 1967.
19. Hill J., Ford W. R., Farreras I. G. Real conversations with artificial intelligence: A comparison between human–human online conversations and human–chatbot conversations // Computers in Human Behavior. 2015. Vol. 49. P. 245–250. DOI: 10.1016/j.chb.2015.02.026.
20. Khanna A., Pandey B., Vashishta K., Kalia K., Bhale P., Das T. A study of today's A.I. through chatbots and rediscovery of machine intelligence // International Journal of u- and e-Service, Science and Technology. 2015. Vol. 8, № 7. P. 277–284. DOI: 10.14257/ijunesst.2015.8.7.28.
21. Laranjo L., Dunn A. G., Tong H. L., Kocaballi A. B., Chen J., Bashir R., et al. Conversational agents in healthcare: A systematic review // Journal of the American Medical Informatics Association. 2018. Vol. 25, № 9. P. 1248–1258. DOI: 10.1093/jamia/ocy072.
22. Lazarus R. S., Folkman S. Stress, Appraisal, and Coping. New York: Springer, 1984.
23. Luger E., Sellen A. "Like having a really bad PA": The gulf between user expectation and experience of conversational agents // Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2016. P. 5286–5297. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/2858036.2858288.
24. Naik I., Naik D., Naik N. Demystifying the working, types, benefits and limitations of chatbots // Advances in Computational Intelligence Systems. UKCI 2023. Advances in Intelligent Systems and Compu-

ting / Ed. by N. Naik, P. Jenkins, P. Grace, L. Yang, S. Prajapat. Vol. 1453. Springer, 2024. DOI: 10.1007/978-3-031-47508-5_43.

25. Pickering M. J., Garrod S. Toward a mechanistic psychology of dialogue // Behavioral and Brain Sciences. 2004. Vol. 27, № 2. P. 169–226. DOI: 10.1017/S0140525X04000056.

26. Sanjeev A., Sharma R. Advancements and challenges in conversational AI: Navigating the frontiers of innovation and complexity // The ChatGPT revolution / Ed. by A. Behl, C. Krishnan, P. Malik, S. Gautam. Emerald Publishing, 2025. P. 107–128. DOI: 10.1108/978-1-83549-852-120251006.

27. Ta V., Griffith C., Boatfield C., Wang X., Civitello M., Bader H., DeCero E., Loggarakis A. User experiences of social support from companion chatbots in everyday contexts: Thematic analysis // Journal of Medical Internet Research. 2020. Vol. 22, № 3. e16235. DOI: 10.2196/16235.

28. Weidinger L., Uesato J., Rauh M., Griffin C., Huang P.-S., Mellor J., Glaese A., Cheng M., Balle B., Kasirzadeh A., Biles C., Brown S., Kenton Z., Hawkins W., Stepleton T., Birhane A., Hendricks L., Rimell L., Isaac W., Gabriel I. Taxonomy of risks posed by language models // Proceedings of the 2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency. 2022. P. 214–229. DOI: 10.1145/3531146.3533088.

29. Zamora J. I'm sorry, Dave, I'm afraid I can't do that: Chatbot perception and expectations // Proceedings of the 5th International Conference on Human Agent Interaction (HAI '17). 2017. P. 253–260. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3125739.3125766.

Поступила в редакцию: 28.08.2025

Принята в печать: 22.09.2025

© Палёнова В.В., 2025.